

II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije

**STRUČNA GREŠKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG
PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA
ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA**

**ZBORNİK APSTRAKATA
I RADOVA**

20-22. oktobar 2022, Hotel Petrus, Paraćin, Srbija

ZBORNİK APSTRAKATA I RADOVA
II Međunarodni simpozijum UZPS - STRUČNA GREŠKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG
PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA

Izdavač: Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije - UZPS
Beograd, Zemun, Rade Končara 71
Tel/faks: 011/373-19-91
E-mail: predsednica.uzps@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik: dr Ivanka Adžić

Priprema i tehnička obrada: BBN Congress Management, Deligradska 9, 11000 Beograd
Tel/Fax: +381(0)11 3629405, 3629402, 2682318
e-mail: bbn@bbn.co.rs, web: www.bbn.co.rs

ISBN-978-86-900449-3-1

**KOMPARACIJA ZAKONSKIH OSNOVA FARMACEUTSKOG NADZORA U REPUBLICI SRBIJI I
REPUBLICI HRVATSKOJ**

Ekaterina MILOŠEVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija

Jelena PERIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija

Nemanja TODOROVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija

Aleksandra RAPAIC, Apotekarska ustanova Biofarm, Novi Sad, Republika Srbija

Dejan ŽIVANOVIĆ, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Departman za biomedicinske nauke, Subotica, Republika Srbija

Nataša MILOŠEVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija

Mladena LALIĆ-POPOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija

KRATAK SADRŽAJ

Farmacija je profesija sa dugom tradicijom i sa posebnim društvenim značajem. Jedna od odlika farmacije je detaljna zakonska regulacija. U nekim zemljama je primenjen model prema kom je farmaceutska zdravstvena delatnost regulisana posebnim zakonom, dok je u Srbiji rad svih oblika zdravstvene delatnosti definisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. U cilju obezbeđenja poštovanja zakonskih odredbi i smanjenja nastajanja grešaka u radu, posebni delovi zakona se odnose na nadzor.

Cilj ovog rada bio je uporediti zakonske odredbe farmaceutskog nadzora u Srbiji i Hrvatskoj, zemlji iz okruženja koja ima poseban zakon o apotekarstvu.

U radu su korišćeni zakoni i odgovarajući pravilnici koji definišu farmaceutsku delatnost u Srbiji i Hrvatskoj. Zakoni su preuzeti sa zvaničnih veb-sajtova strukovnih komora farmaceuta Srbije i Hrvatske.

Nadzor nad obavljanjem apotekarske delatnosti u obe zemlje obavljaju magistri farmacije sa licencom za rad i određenim brojem godina u struci. Odgovornosti i ovlašćenja farmaceutske inspekcije kao i sama procedura stručnog nadzora su približno iste, dok je celokupna organizacija stručnog nadzora u Srbiji pod nadležnošću Ministarstva Zdravlja, a u Hrvatskoj pod nadležnošću Farmaceutске Komore.

Zaključno, iako je odgovarajućim propisima u obe zemlje definisana farmaceutska inspekcija, Hrvatska dodatno definiše samu apotekarsku delatnost posebnim zakonom kao i farmaceutske nadzore zasebnim pravilnikom, dok je u Srbiji sam farmaceutske nadzore kao i apotekarske delatnosti definisane u sklopu Zakona o zdravstvenoj zaštiti zajedno sa ostalim zdravstvenim delatnostima. Shodno tome u Srbiji postoji prostor za pisanje posebnog zakona o apotekarskoj delatnosti kojim bi se pojedine odredbe koje uređuju farmaceutske zdravstvene delatnosti uredile aktom više pravne snage.

Ključne reči: farmaceutska inspekcija, farmaceutske inspektor, apotekarstvo, apoteka, greška

SUMMARY

Pharmacy is a profession with a long tradition and special social importance. One of the characteristics of pharmacy is detailed legal regulation. In some countries, a model has been applied according to which the pharmaceutical health activity is regulated by a separate law, while in Serbia the work of all forms of health activity is defined by the Law on Health Care. In order to ensure compliance with legal provisions and reduce the occurrence of work errors, special parts of the law refer to supervision. This paper compares the legal provisions of pharmaceutical supervision in Serbia and Croatia, a neighboring country that has a special law on pharmacy. We used the laws and corresponding regulations that define pharmaceutical activity in Serbia and Croatia. The laws were taken from the official websites of the professional chambers of pharmacists of Serbia and Croatia. The supervision of pharmacy activities in both countries is done by masters of pharmacy with a work license and a certain number of years in the profession. Responsibilities and authorizations of pharmaceutical inspectors, as well as the professional supervision procedure itself, are approximately the same, while the entire organization of professional supervision in Serbia is under the authority of the Ministry of Health, and in Croatia under the authority of the Chamber of Pharmaceuticals. In conclusion, although the pharmaceutical inspection is defined by the corresponding regulations in both countries, Croatia additionally defines the pharmacy activity itself by a separate law, as well as the pharmaceutical supervision by a separate regulation, while in Serbia, the pharmaceutical supervision itself as well as the pharmacy activity is defined as part of the Law on Health Care.

together with other health regulations. activities. According to this, in Serbia, there is need for writing a special law on pharmacy activity, which would regulate certain provisions governing the pharmaceutical health activity by means of a higher legal act.

Keywords: pharmaceutical inspection, pharmaceutical inspector, pharmacy, pharmacy, error

Ekaterina Milošević, 201650@mf.uns.ac.rs
Nemanja Todorović, nemanja.todorovic@mf.uns.ac.rs
Mladena Lalić Popović, mladena.lalic-popovic@mf.uns.ac.rs
Nataša Milošević, natasa.milosevic@mf.uns.ac.rs
Dejan Živanović, dejanzivanovic@vsovsu.rs
Aleksandra Rapaić, bacvanin.agi@gmail.com
Jelena Perić, 201619@mf.uns.ac.rs

UVOD

Farmacija je zdravstvena profesija sa dugom tradicijom i sa posebnim društvenim značajem koja ima odgovornost da obezbedi bezbednu, efikasnu i racionalnu upotrebu lekova. Kao takva igra važnu ulogu u pružanju zdravstvene zaštite širom sveta (1). Tokom poslednjih tridesetak godina farmacija kao profesija prolazi kroz period menjanja i unapređenja profesionalnih uloga i profesionalne prakse. Pored tradicionalnih znanja koja se odnose na razvoj, izradu, proizvodnju, distribuciju i izdavanje lekova, od farmaceuta se očekuje da poseduju specifične kompetencije potrebne za sprovođenje racionalne i odgovorne primene lekova kroz koncept farmaceutske zdravstvene zaštite (2).

Delatnost kojom se obezbeđuje zdravstvena zaštita građana, akoja obuhvata sprovođenje mera i aktivnosti zdravstvene zaštite u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja ljudi jeste zdravstvena delatnost. Neodvojivi deo zdravstvene delatnosti je apotekarska delatnost koja predstavlja jednu od najvažnijih grana farmacije. Dakle, apotekarstva delatnost je zdravstvena delatnost kojom se obezbeđuje farmaceutska zdravstvena zaštita građana, a koja se sprovodi kroz sistem zdravstvene zaštite (3).

Period naglog razvoja i promena farmaceutske prakse doveo je do postojanja velikih varijacija u regulisanju i načinu funkcionisanja apoteka ne samo među apotekama različitih zemalja, nego i među apotekama u istoj državi. Veliki naponi su do sada uloženi u cilju harmonizacije propisa koji se tiču apotekarske delatnosti, ali je sigurno da nas veliki rad u ovom polju tek očekuje (1).

Glavni preduslov za uređenje profesije jeste dobro osmišljena i detaljna regulativa. Značaj regulative je posebno veliki u zdravstvenim profesijama, pa samim tim i u farmaciji. Ona ima nekoliko svrha: definisanje obima nadležnosti, kreiranje visokih standarda za praksu, promovisanje i održavanje profesionalizma i etičnost. Takođe je poznato da je regulativa povezana i sa poboljšanim ishodom lečenja i većim zadovoljstvom pacijenata (4). Tokom vremena razvijeni su različiti modeli kojim se reguliše farmaceutska zdravstvena delatnost i oni se konstantno menjaju i unapređuju. Centralna tema ovog rada je poređenje zakonskih osnova kojima je definisan farmaceutski nadzor u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.

REGULISANJE APOTEKARSKE DELATNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Osnovni zakoni kojima je regulisana farmaceutska zdravstvena zaštita, koja se sprovodi kroz apotekarsku delatnost u Republici Srbiji, su sledeći:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju,
3. Zakon o medicinskim sredstvima,
4. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima,

Takođe, članom 219 krovnog Zakona o zdravstvenoj zaštiti definisano je da je apotekarska delatnost regulisana i Vodičem dobre apotekarske prakse. Tokom analize farmaceutske nadzora, neophodno je spomenuti i obraditi Zakon o inspekcijском nadzoru i postojanje niza drugih podzakonskih akata.

Farmaceutska zdravstvena zaštita je u najvećem delu obrađena u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, gde se od 271 člana, ukupno 14 članova bavi samo apotekarskom delatnošću.

Apotekarska delatnost je zdravstvena delatnost kojom se obezbeđuje farmaceutska zdravstvena zaštita građana, a koja se sprovodi kroz sistem zdravstvene zaštite i obavlja na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i u privatnoj praksi. Obuhvata i snabdevanje lekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje lekova i medicinskih sredstava, unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova, farmakovigilancu, izradu i izdavanje magistralnih, odnosno galenskih lekova, povlačenje lekova i medicinskih sredstava iz prometa na malo, saradnju sa drugim zdravstvenim radnicima u vezi sa primenom

ZBORNİK APSTRAKATA I RADOVA

II Medjunarodni simpozijum UZPS - STRUCNA GRESKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRZAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA

lekova i medicinskih sredstava, ukazivanje na moguće interakcije lekova sa drugim lekovima, hranom i dr, i druge farmaceutske usluge i poslove apotekarske delatnosti (3).

Apotekarska delatnost na teritoriji Republike Srbije obavlja se u:

- 1) apotekarskoj ustanovi;
- 2) apoteci doma zdravlja, odnosno apoteci kao organizacionom delu druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite;
- 3) apoteci kao organizacionom delu zdravstvene ustanove na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite, tj. u bolničkoj apoteci;
- 4) apoteci privatnoj praksi (3).

Apotekarsku delatnost obavljaju magistri farmacije ili magistri farmacije specijalisti, kao i farmaceutski tehničari. Pod pojmom apoteka smatraju se apoteke otvorenog tipa (javne, komunalne apoteke), dok se termin bolnička apoteka koristi za sve apoteke koje su deo neke druge, stacionarne zdravstvene ustanove. Kako bi se mogućnost nastanka stručne greške svela na minimum, ceo sistem mora da funkcioniše u skladu sa jasno definisanim pravilima i pod tačno utvrđenim pravama i odgovornostima.

REGULISANJE APOTEKARSKE DELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Osnovni regulatorni akti kojima je uređena farmaceutska zdravstvena zaštita, koja se sprovodi kroz apotekarsku delatnost u Republici Hrvatskoj, su sledeći:

1. Zakon o ljekarništvu
2. Zakon o lijekovima
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti
4. Zakon o medicinskim proizvodima

U pogledu kontrolisanja stručnog rada treba istaći postojanje posebnog Pravilnika o stručnom nadzoru u ljekarništvu.

Najveća razlika u odnosu na Republiku Srbiju je postojanje posebnog zakona koji reguliše apotekarsku delatnost – Zakona o ljekarništvu koji sadrži ukupno 61 član. Sama organizacija apotekarske delatnosti je vrlo slična, uz postojanje nekih specifičnosti.

Apotekarska delatnost obezbeđuje nabavku i proizvodnju lekova i snabdevanje medicinskim materijalom proizvoda za javnost, zdravstvene ustanove i druga pravna lica odnosno zdravstvene radnike koji obavljaju privatnu praksu (5).

Snabdevanje lekovima podrazumeva promet lekova na malo. Promet lekova na malo se radi u apotekama i apotekarskim depoima, a obuhvata naručivanje, skladištenje i izdavanje lekova na recept i bez recepta kao i proizvodnju i izdavanje magistralnih i galenskih lekova. Pod apotekarskom delatnošću, pored nabavke lekova i medicinskih proizvoda takođe uključuju nabavku homeopatskih proizvoda, hrane za bebe i dijetetskih proizvoda, kozmetičkih i druga sredstava za zaštitu zdravlja, savetovanje u vezi sa pravilnom primenom lekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda. U obavljanju apotekarske delatnosti magistri farmacije, u saradnji sa zdravstvenim radnicima, pružaju farmaceutsku negu u cilju postizanja boljih farmakoterapijskih efekata i racionalnog korišćenja lekova i medicinskih proizvoda i aktivno učestvuju u prevenciji bolesti i zaštiti zdravlja (5).

Farmaceutska nega uključuje racionalizaciju troškova, unapređenje farmakoterapijskih procedura, praćenje, izbegavanje ili smanjenje neželjenih efekata lekova, izbegavanje interakcija ili pojave alergija, poboljšanje efekta kliničkog lečenja i sprovođenje preventivnih mera očuvanja i zaštite zdravlja (5).

Apotekarska delatnost se obavlja u:

- apotekama,
- apotekarskim depoima

Deo apotekarske delatnosti obavlja se u:

- galenskim laboratorijama,
- laboratorijama za kontrolu kvaliteta galenskih preparata i identifikaciju lekovitih supstanci

Organizacioni oblici u obavljanju apotekarske delatnosti su: privatna apoteka, apoteka kao jedinica u apotekarskoj zdravstvenoj ustanovi, bolnička apoteka, apotekarski depo u kome se apotekarska delatnost obavlja kao privatna praksa, apotekarski depo kao jedinica u apotekarskoj zdravstvenoj ustanovi, galenska laboratorija, laboratorija za proveru kvaliteta galenskih preparata i identifikaciju lekovitih supstanci (5).

ZBORNIK APSTRAKATA I RADOVA

II Medjunarodni simpozijum UZPS - STRUCNA GRESKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRZAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA

INSPEKCIJSKI NADZOR U REPUBLICI SRBIJI

Zakon o inspekcijском nadzoru je opšti zakon i nije specifičan za samo za apotekarsku delatnost. Inspekcijски nadzor ili inspekcijску kontrolu rade organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave. Cilj inspekcijskog nadzora je da se preventivnim radom ili nalaganjem mera obezbedi zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja kontrolisanih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese.

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor, odnosno drugi ovlašćeni službenik postupa u skladu sa načelima i pravilima rada državne uprave i načelima i pravilima rada državnih službenika, odnosno službenika autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i saglasno načelima i pravilima postupka kojima je uređen opšti upravni postupak (6).

Inspekcijски nadzor, prema vrsti, može biti redovan, vanredan, mešovit, kontrolni i dopunski.

Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse, vrši se kao nadzor nad sprovođenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, propisa donetih za sprovođenje ovog zakona, kao i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje zdravstvene delatnosti i prava pacijenata, odnosno kao inspekcijски nadzor. Nadzor nad radom zdravstvene ustanove, drugog pravnog lica i privatne prakse vrši Ministarstvo preko zdravstvenog inspektora, izuzev nadzora nad radom apotekarske ustanove, apoteke privatne prakse, apoteke doma zdravlja, apoteke kao organizacionog dela druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, bolničke apoteke i nadzora nad apotekarskom delatnošću u drugom pravnom licu, koji se vrši preko farmaceutskog inspektora, u skladu sa zakonom. Nadležna komora predlaže ministru listu stručnih nadzornika iz reda stručnjaka za određene oblasti zdravstvene zaštite (3).

INSPEKCIJSKI FARMACEUTSKI NADZOR U REPUBLICI SRBIJI

Cilj farmaceutske inspekcije je da preventivno deluje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijски nadzor (2). Prema poslednjoj verziji Zakona o zdravstvenoj zaštiti uvedena je institucija farmaceutskog inspektora koji je zadužen za kontrolu rada u svim zakonom predviđenim oblicima apoteke i bolničke apoteke (3). Prema renioj regulaciji nadzor su vršili zdravstveni inspektori, podjednako kao i u drugim oblicima zdravstvene zaštite.

Zakonom su predviđena ovlašćenja farmaceutskog inspektora. U vršenju inspekcijskog nadzora, farmaceutski inspektor ovlašćen je da utvrdi ispunjenost uslova za početak rada i obavljanje apotekarske delatnosti u svim apotekarskim ustanovama; pregleda svu dokumentaciju vezanu za obavljanje apotekarske delatnosti i vrši kontrolu sprovođenja predloga stručnih nadzornika, kao i mera koje su izrečene prilikom provere kvaliteta stručnog rada, u skladu sa zakonom. Takođe, u vršenju inspekcijskog nadzora, farmaceutski inspektor ovlašćen je da donese preventivne mere, ili mere kojima se otklanja nezakonitost i štetne posledice, da zabrani obavljanje same apotekarske delatnosti ili nekih njenih delova, ili da zabrani rad zdravstvenom radniku, kao i da u određenim slučajevima oduzme licencu za obavljanje apotekarske delatnosti zdravstvenom radniku (3).

Poslove farmaceutskog inspektora može obavljati magistar farmacije sa položenim stručnim ispitom u skladu sa ovim zakonom, državnim stručnim ispitom i ispitom za inspektora, u skladu sa zakonom, kao i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci (3).

INSPEKCIJSKI NADZOR U REPUBLICI HRVATSKOJ

S druge strane, u Republici Hrvatskoj nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, kompanijama koje obavljaju zdravstvenu delatnost, zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama obuhvata:

- unutrašnji nadzor
- stručni nadzor komore
- zdravstveno-inspekcijски nadzor (8).

Unutrašnji nadzor sprovodi sama zdravstvena ustanova, nad radom svojih jedinica i radnika. Odgovoran je upravnik, uprava ili ovlašćena osoba. Zdravstvene ustanove i kompanije koje obavljaju zdravstvenu delatnost dužne su da vrše unutrašnji nadzor nad radom svojih organizacionih jedinica i zdravstvenih radnika.

Stručni nadzor nad radom zdravstvenih ustanova, preduzeća koja obavljaju zdravstvenu delatnost i privatnih zdravstvenih radnika u pružanju neposredne zdravstvene zaštite građanima u pogledu kvaliteta i vrste zdravstvenih usluga vrši nadležna komora. Stručni nadzor se vrši u skladu sa opštim aktima komore, na koje prethodnu saglasnost daje minister (8).

Propisi farmaceutskog prava ukazuju da postupci farmaceuta i lekara podležu ne samo unutrašnjem (stručnom) već i spoljašnjem (pravnom) nadzoru od strane suda, iako se ovaj nadzor vrši uz pomoć veštaka. Nadzor nema

ZBORNİK APSTRAKATA I RADOVA

II Medjunarodni simpozijum UZPS - STRUCNA GRESKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRZAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA

cilj da sputava slobodu farmaceuta koja je u interesu pacijenata, nego da ih prinudi da se drže važećeg standarda u svojoj struci i da postupaju pažljivo.

Cilj pravnog nadzora u zoni farmaceutske zaštite nije samo definisanje prava i obaveza, već i da se postigne efekat kroz prevenciju i sankcionisanje farmaceutske loše prakse. U tom slučaju smatra se da se ovaj nadzor mora fokusirati na svaku situaciju – u proizvodnji, testiranju, stavljanju u promet, snabdevanju, izdavanju i praćenju lekova gde pacijentova prava mogu biti ugrožena (7).

Jedna od značajnijih promena u regulativi u Republici Hrvatskoj jeste pojačani pravni nadzor u poslednjih par godina koji je povezan sa koriscenjem lekova i medicinskih proizvoda. Razlog koji doprinosi tome jeste masovna proizvodnja i upotreba lekova koja brzim razvojem farmaceutske industrije sve više uzima maha (7).

Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova obavlja zdravstvena inspekcija Ministarstva. Poslove zdravstveno-inspekcijskog nadzora obavljaju viši zdravstveni inspektori, zdravstveni inspektori i drugi državni službenici ovlašćeni za vršenje nadzora. Zdravstvena inspekcija prati i proučava obavljanje zdravstvene delatnosti, nadzire zakonitost rada zdravstvenih ustanova, i razmatra podneske pravnih i fizičkih osoba koji se odnose na nadzor (8).

STRUČNI NADZOR NAD RADOM APOTEKA OD STRANE KOMORE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Komora obavlja stručni nadzor nad radom apoteka, laboratorija i magistara farmacije. U obavljanju stručnog nadzora Komora saraduje sa Ministarstvom zdravlja i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Nadzor nad zakonitošću rada Komore u obavljanju javnih ovlašćenja sprovodi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (9).

Nadzor nad odredbama iz Zakona o lijekovima vezano za lekove, ispitivane lekove, aktivne i pomoćne supstance, posebno nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, proverom kvaliteta leka obavlja farmaceutska inspekcija Ministarstva (10).

Farmaceutska inspekcija obavlja redovne i vanredne nadzore proizvođača lekova. Redovni nadzori proizvođača lekova sprovode se svake dve do tri godine. Vanredni nadzori proizvođača lekova sprovode se u slučaju incidentnih situacija, značajnih reklamacija, povlačenja proizvoda s tržišta, nađene neispravnosti leka od strane Agencije, sumnje u kvalitet ili znakova neuobičajenih pojava i ostalih situacija u cilju provere kvaliteta lekova. U Evropskoj Uniji nadzor treba biti najmanje svake dve godine (7).

Nadzor nad sprovođenjem odredba Zakona o lijekovima koje se odnose na nadzor nad proizvodnjom lekova, ispitivanih lekova, aktivne i pomoćne supstance i nadzor farmakovigilance vrši inspekcija Agencije.

Poslove farmaceutske inspekcije može obavljati viši farmaceutski inspektor i farmaceutski inspektor. Poslove farmaceutskog inspektora mogu obavljati lica sa završenim osnovnim i postdiplomskim, ili integrisanim osnovnim i postdiplomskim studijama zdravstvenog ili drugog sličnog smera, državni stručni ispit, sa tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i pozicijama.

Poslove inspektora Agencije mogu obavljati lica sa završenim osnovnim i postdiplomskim studijama, ili integrisanim osnovnim i postdiplomskim studijama zdravstvenog ili drugo odgovarajućeg mera, sa tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Farmaceutski inspektori su u obavezi da se kontinuirano edukuju u području dobre laboratorijske prakse u laboratorijskim ispitivanjima, kliničkim ispitivanjima i prometu lekova na veliko.

Inspektori Agencije su u obavezi da se kontinuirano edukuju u području dobre proizvođačke prakse i farmakovigilanci (10).

Ovlašćenja farmaceutskog inspektora prema Zakonu o lijekovima i podzakonskim propisima se mogu se grupisati u nekoliko grupa s obzirom na subjekte koji se nadziru i predmet nadzora.

Farmaceutski inspektor ima pravo i dužnosti:

- a) narediti obavljanje aktivnosti u skladu sa zakonom, narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, narediti zabranu stavljanja leka u promet i podneti Agenciji zahtev za povlačenje iz prometa;
- b) zabraniti radnje koje nisu u skladu sa zakonom, zabraniti rad ako nema dozvolu te podneti predlog Agenciji za oduzimanje dozvole zbog nepridržavanja uslova iz zakona, zabraniti prodaju proizvoda koji nije lek ili homeopatski proizvod, a na pakovanju se navode lekovita svojstva;
- c) privremeno zabraniti rad ako ne ispunjava uslove kao zaposlenik, ne poseduje odgovarajuću opremu i prostorije,
- d) podneti zahtev Agenciji za povlačenje iz prometa serije lekova koji ne odgovaraju uslovima propisanim zakonom, odnosno proglasiti neispravan proizvod opasnim otpadom i narediti njegovo zbrinjavanje;
- e) podneti predlog Agenciji za oduzimanje odobrenja ako nosilac odobrenja nema organizovan sistem za farmakovigilancu, odgovornu osobu za farmakovigilancu ili ne ispunjava druge uslove
- f) pravne i fizičke osobe koje podležu nadzoru dužne su omogućiti obavljanje nadzora i staviti na raspolaganje potrebnu količinu uzoraka leka te pružiti potrebne podatke i obaveštenja;

ZBORNİK APSTRAKATA I RADOVA

II Medjunarodni simpozijum UZPS - STRUCNA GRESKA - ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRZAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA

g) u sprovođenju inspekcijiskog nadzora inspektor je ovlašćen da pregleda poslovne prostorije, objekte, uređaje, opremu i dokumentaciju (7).

KOMPARACIJA ZAKONSKIH OSNOVA FARMACEUTSKOG NADZORA U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ

Poznato je da je farmaceutska legislativa verovatno najbitnija odrednica sudbine farmaceutskih preparata u jednoj sredini. Regulativa u Republici Hrvatskoj detaljnije i specifičnije obrađuje nadzor nad farmaceutskom delatnošću u poređenju sa Republikom Srbijom. Pored farmaceutskog inspektora, koji postoji u obe zemlje, u Republici Hrvatskoj definisan je i inspektor Agencije. Inspektor Agencije u Republici Hrvatskoj ima ovlašćenja za neke poslove i dužnosti koje u Republici Srbiji obavlja farmaceutski inspektor, i u obavezi je da se kontinuirano edukuje u području dobre proizvođačke prakse i farmakovigilanci.

U Republici Hrvatskoj farmaceutski inspektor ima dužnosti i ovlašćenja koja su specifičnije i detaljnije definisana u odnosu na farmaceutsku delatnost, i u obavezi je da se kontinuirano edukuje u području dobre laboratorijske prakse u laboratorijskim ispitivanjima, kliničkim ispitivanjima i prometu lekova na veliko. Razlikuju se i uslovi koje farmaceutski inspektor treba da ispunjava u ove dve zemlje. U Republici Srbiji samo magistar farmacije može biti farmaceutski inspektor, dok u Republici Hrvatskoj farmaceutski inspektor može biti pored magistra farmacije i druga lica sa sličnog smera i školovanja. Zdravstveni inspektor i farmaceutski inspektor su zajedno definisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Srbiji, čime je ograničeno specifično i detaljno opisivanje dužnosti i ovlašćenja ova dva inspektora, i koja se u samom zakonu često prepliću. Poslove nadzora nad apotekarskom delatnošću može obavljati i sam zdravstveni inspektor do utvrđivanja potrebnog broja farmaceutskih inspektora, što dodatno ide u prilog zajedničkom definisanju ova dva inspektora.

Za razliku od Republike Srbije, u Republici Hrvatskoj izdat je poseban zakon kojim je detaljnije obrađena farmaceutska inspekcija (Zakon o ljekarništvu, Zakon o ljekovima), čime se sama farmaceutska inspekcija izdvaja kao poseban vid nadzora, dok je u Republici Srbiji definisana u sklopu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, sa ostalim vidovima nadzora nad svim zdravstvenim delatnostima. U Srbiji je farmaceutska inspekcija obrađena samo Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, dok je u Republici Hrvatskoj obrađena Zakonom o ljekarništvu, Zakonom o lijekovima, Zakonom zdravstvenoj zaštiti, a izdat je i poseban pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu.

TABELA 1 – KOMPARACIJA ZAKONA KOJIMA JE REGULISANA FARMACEUTSKA ZDRAVSTVENA DELATNOST, I NADZOR NAD ISTOM U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ

	REPUBLIKA SRBIJA	REPUBLIKA HRVATSKA
<u>Zakon kojim je regulisana farmaceutska zdravstvena delatnost, i nadzor nad istom</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti2. Zakon o inspekcijiskom nadzoru.	<ol style="list-style-type: none">1. Zakon o lijekovima.2. Zakon o ljekarništvu.3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti.4. Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu.

Iz **TABELE 1.** možemo videti da se u Republici Srbiji nadzor nad obavljanjem farmaceutske zdravstvene delatnosti reguliše samo pomoću dva zakona, koji između ostalog regulišu i nadzor nad ostalim zdravstvenim delatnostima, dok u Republici Hrvatskoj, postoji tri zakona u kojima se bliže definiše sama farmaceutska zdravstvena delatnost, dok je nadzor nad istom dodatno definisan i posebnim pravilnikom o stručnom nadzoru nad radom apoteka.

Sam inspekcijiski nadzor u Republici Hrvatskoj je detaljnije uređen, i zakoni i pravilnici se učestalije ažuriraju da bi ispratili promene u farmaceutskoj struci, u ostatku Evropske Unije. Sama farmaceutska zdravstvena zaštita je Republici Srbiji obrađena samo u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, i to sa ukupno 14 članova, dok je u Republici Hrvatskoj najviše obrađena u Zakonu o ljekarništvu i to sa 55 članova.

Celokupna organizacija stručnog nadzora u Republici Srbiji je pod nadležnošću Ministarstva Zdravlja, s tim što nadležna komora predlaže stručnog nadzornika, a u Republici Hrvatskoj je u potpunosti pod nadležnošću Farmaceutске Komore, čime je ostavljeno više prostora za definisanje nadležnosti farmaceutskog inspektora, kao i veća sloboda da članovi Farmaceutске Komore, koji su direktno uključeni u rad apoteka, definišu sam inspekcijiski nadzor u skladu sa trenutnim stanjem farmaceutske delatnosti u državi.

ZAKLJUČAK

U nekim zemljama je primenjen model prema kom je farmaceutska zdravstvena delatnost regulisana posebnim zakonom, kao što je slučaj u Republici Hrvatskoj, dok je u Republici Srbiji rad svih oblika zdravstvene delatnosti definisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. U cilju obezbeđenja poštovanja zakonskih odredbi i smanjenja nastajanja grešaka u radu, posebni delovi zakona se odnose na nadzor.

Iako je odgovarajućim propisima u obe zemlje definisana farmaceutska inspekcija, Republika Hrvatska dodatno definiše samu apotekarsku delatnost posebnim zakonom kao i farmaceutski nadzor zasebnim pravilnikom, dok je u Republici Srbiji sam farmaceutski nadzor kao i apotekarska delatnost definisana u sklopu Zakona o zdravstvenoj zaštiti zajedno sa ostalim zdravstvenim delatnostima. Shodno tome neophodno je dodatno posvetiti se izradi zakona ili pravilnika kojim bi se egzaktnije definisala sama apotekarska delatnost kao i nadzor nad istom u Republici Srbiji.

LITERATURA

1. Anderson S. The state of the World's Pharmacy: A portrait of the pharmacy profession. *Journal of Interprofessional Care*. 2002;16(4):391–404.
2. Tasić Lj, Parojčić J, Krajnović D. Promene u obrazovanju farmaceuta – društveni i profesionalni izazovi. *Arh.farm.* 2015;65: 1 – 16
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019. [Internet], ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019). [2022 Aug 20] (Serbia). Available from: [Zakon o zdravstvenoj zaštiti \(paragraf.rs\)](#)
4. Besançon L. Regulation of Health Professions: Disparate Worldwide Approaches are a Challenge to Harmonization. *World Medical Journal*. 2012;58:127-36.
5. Zakon o ljekarništvu. 2003. [Internet], („Narodne novine“, Klasa: 510-11/03-01/01). [2022 Aug 20] (Croatia). Available from: [Zakon o ljekarništvu - Zakon.hr](#)
6. Zakon o inspekcijском nadzoru. 2018. [Internet], („Sl. glasnik RS“, br.36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018). [2022 Aug 22] (Serbia). Available from: [Zakon o inspekcijском nadzoru \(paragraf.rs\)](#)
7. Bošković Z. Pravni nadzor u području farmacije. *Evropski časopis za bioetiku*. 2012;Vol. 3:No. 2: 467-486.
8. Zakon o zdravstvenoj zaštiti. 2020. („Narodne novine“, broj 125/19). [2022 Aug 25] (Croatia). Available from: [Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Zakon.hr](#)
9. Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu. 2020. („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19). [2022 Aug 25] (Croatia). Available from: [Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu 131335.pdf \(hljk.hr\)](#)
10. Zakon o lijekovima. 2018. („Narodne novine“, 76/13, 90/14, 100/18). [2022 Aug 25] (Croatia). Available from: [Zakon o lijekovima - Zakon.hr](#)